

6 Jahre DFG-Schwerpunktprogramm "Computational Literary Studies"

Pielström, Steffen

steffen.pielstroem@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland

Jung, Kerstin

eckartkn@ims.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland

1. Einleitung

Die Computational Literary Studies (CLS) sind ein Teilbereich der Digital Humanities, in dem computationale Verfahren für literaturwissenschaftliche Fragestellungen eingesetzt werden. Wenngleich diese Kombination in der Sache nicht gänzlich neu ist hat die technische Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte zu einer massiven Erweiterung der Möglichkeiten dieses Arbeitsansatzes geführt. Zunächst hat die Etablierung von Software-Tools zur digitalen Annotation literarischer Texte das Forschungsfeld enorm voran gebracht. Mit der Entwicklung von Technologien, die es ermöglichen, sich auch den semantischen Aspekten dieser Texte automatisiert und quantitativ anzunähern - zunächst durch LDA Topic Modeling, dann statische und später kontextabhängige Embeddings, bis hin zur Entwicklung der Large Language Models (LLM) - wurden die Möglichkeiten der CLS massiv erweitert. Die CLS wurden damit zu einem Emerging Field innerhalb der Digital Humanities. Das DFG-Schwerpunktprogramm (SPP) "Computational Literary Studies" (Pielström und Jung 2022) startete 2020 mit dem Ziel die CLS im deutschsprachigen Raum zu fördern, in der Forschungslandschaft zu etablieren und die Forschenden aus diesem Feld untereinander zu vernetzen. Dieses Poster will einen Überblick über das SPP, seine Aktivitäten und Ergebnisse bieten.

2. Das Schwerpunktprogramm in Zahlen

Über 2 Förderphasen von jeweils 3 Jahren wurden insgesamt 18 Einzelprojekte mit Forschenden an 14 deutschen und einer schweizer Universität gefördert. Ergänzt wurde diese Gruppe durch 3 inhaltlich nahestehende, assoziierte Projekte, die eng in die gemeinsamen Aktivitäten eingebunden wurden. Im Rahmen von Mercator-Fellowships konnten 3 internationale Gastwissenschaftler:innen für Besuche bei SPP-Projekten gewonnen werden. Darüber hinaus wurde durch das "Young Researcher Visiting Program" 6 jungen Wissenschaftler:innen aus dem In- und Ausland jeweils ein mehrwöchiger Gastaufenthalt bei einem der SPP-Projekte ermöglicht. Aus dem SPP sind zahlreiche Publikationen und Ressourcen hervorgegangen, die zentral dokumentiert wurden. Die vom SPP betriebene Zotero-Bibliothek zur Sammlung aller Programmsergebnisse listet derzeit - Stand Juli 2025 - insgesamt 195 Einträge¹.

3. Domänenspezifisches Forschungsdatenmanagement

Für alle geförderten und assoziierten Projekte des SPP wurde für das Forschungsdatenmanagement (FDM) ein zentraler Service zur Verfügung gestellt (Jung, Helling und Pielström 2023). Dieser Service umfasste ein zentrales und fachliches Beratungsangebot (Helling, Jung und Pielström 2022a; Helling, Jung und Pielström 2022b; Helling, Jung und Pielström 2021), einen standardisierten und fachspezifischen Datenmanagementplan (Jung, Helling und Pielström 2024) und die Bereitstellung einer gemeinsamen Dateninfrastruktur in Form eines GitLab-Servers für Speicherung, Austausch und institutionsübergreifendes, kooperatives Arbeiten. Darüber hinaus wurde mit einer eigenen SPP-Community auf Zenodo² eine Möglichkeit geschaffen, Ergebnisse und Ressourcen aus dem SPP sichtbar und nachhaltig zu publizieren.

4. Die Entwicklung der CLS

Auch während der Laufzeit des SPP hat sich das Forschungsfeld sichtbar weiterentwickelt, wobei diese Entwicklungen sowohl an den methodischen Schwerpunkten als auch den Fachstrukturen der SPP-Projekte deutlich werden. Auf der inhaltlichen Seite fallen zwei wichtige technologische Entwicklungssprünge in die Zeit des SPP. Viele Projektanträge zur ersten Förderphase gingen vor 2020 noch davon aus, mit Technologien wie LSA Topic Modeling oder lexikonbasierter Sentimentanalyse zu arbeiten. Im Laufe der ersten Förderphase von 2020 bis 2023 wurden diese Annahmen jedoch überholt. Das Task-spezifische Finetuning von Encoder-Modellen wurde zum neuen State-of-the-Art. In der zweiten Förderphase von 2023

bis 2026 folgte dann die Veröffentlichung leistungsfähiger Decoder-basierter Large Language Models (LLM), die wiederum die Möglichkeiten der CLS massiv erweiterten, aber erneut eine Umstellung der Arbeitsweise erforderlich machten. Diese Entwicklungen stellten zugleich die größte Herausforderung und die größte Chance für die Forschungsprojekte im SPP dar.

Auf struktureller Seite ist zudem eine deutliche Ausdifferenzierung und Etablierung der CLS als Fach zu erkennen. Während CLS-Beiträge zuvor vor allem auf allgemeinen Digital Humanities Konferenzen präsentiert wurden, etablierten sich mit der Computational Humanities Research ab 2020 und der Conference of Computational Literary Studies ab 2022 spezialisiertere Veranstaltungen für die CLS-Community.

Als Community bot das SPP in diesem Zeitraum einen Rahmen für einen regelmäßigen, zeitnahen Austausch bezüglich all dieser Entwicklungen und erlaubte den beteiligten Projekten von den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Dies ermöglichte in der Breite eine stete Orientierung an den neuesten methodischen Entwicklungen und eine sichtbare Positionierung der SPP-Projekte in dieser sich ausdifferenzierenden Community.

Mit diesem Poster möchten wir schließlich das bald endende Schwerpunktprogramm SPP CLS vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Forschungsfeld abschließend illustrieren und kontextualisieren.

Fußnoten

1. <https://www.zotero.org/groups/4667571/spp-cls-achievements/>
2. https://zenodo.org/communities/spp_cls/records

Bibliographie

Helling, Patrick, Kerstin Jung und Steffen Pielström. 2021. Disziplinspezifisches Forschungsdatenmanagement. FDM-Bedarfserfassung in den Computational Literary Studies. In: *FORGE 2021 - Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften*, hg. von Patrick Helling, Andreas Speer, und Øyvind Eide. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5379628>.

---. 2022a. Pragmatisches forschungsdatenmanagement - qualitative und quantitative analyse der bedarfslandschaft in den computational literary studies. In: *DHd 2022 kulturen des digitalen gedächtnisses*, hg. von Michaela Geierlos, Peer Trilcke, Ingo Börner, Sabine Seifert, Anna Busch, und Patrick Helling. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6328021>.

---. 2022b. Making research data FAIR. Seriously? - reflections on research data management in the computational literary studies. In: *DH 2022 resonating to asian diversity*, hg. von Yifan Wang, Tomohiro Murase, Kiyonori Nagasaki, Yoshorohiro Sato, und Shintaro Seki. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6966537>.

Jung, Kerstin, Patrick Helling und Steffen Pielström. 2023. Forschungsdatenmanagement in den Computational Literary Studies - Bericht über die FDM-Landschaftsvermessung im DFG Schwerpunktprogramm 2207 „Computational Literary Studies“. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10421763>.

---. 2024. Vom DMP zum DDP – Erstellen fachspezifischer Datenmanagementpläne für die Computational Literary Studies im Research Data Management Organizer (RDMO). In: *Digital Humanities 2024 - Quo Vadis DH?*, hg. von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider, und Patrick Helling. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698436>.

Pielström, Steffen und Kerstin Jung. 2022. Das DFG Schwerpunktprogramm Computational Literary Studies. In: *DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses*, hg. von Michaela Geierhos, Peer Trilcke, Ingo Börner, Sabine Seifert, Anna Busch, und Patrick Helling.